

10. *Osipov YU.M.* Inoe dostoyanie: sobranie preventivnyh tekstov ot politekonomii k filosofii hozyajstva, ot sofiologii k sofiiasofii: V 3 T. M.; Tambov: Izdatel'skij dom «Derzhavinskij», 2025.

И.П. СМІРНОВ

**Комплексный народнохозяйственный подход
и идея целостности русской экономической мысли***

Аннотация. Статья посвящена анализу русской экономической мысли как самостоятельному явлению с собственной логикой развития. Автор утверждает, что ее существенные особенности — выраженная философско-мировоззренческая направленность, комплексный народнохозяйственный подход и идея целостности, в совокупности отличающие русскую школу экономической мысли от западных, и приводит примеры теоретического синтеза и комплексного, системного осмысления народного хозяйства отечественными экономистами, составляющими единую мыслительную школу.

Ключевые слова: народное хозяйство, экономическая мысль, русская школа, теоретический синтез.

Abstract: This article analyzes Russian economic thought as an independent phenomenon with its own logic of development. The author argues that its essential features—a distinct philosophical and ideological orientation, an integrated economic approach, and the idea of integrity—distinguish the Russian school of economic thought from Western ones. The author provides examples of theoretical synthesis and a comprehensive, systemic understanding of the national economy by Russian economists who constitute a unified school of thought.

Keywords: national economy, economic thought, Russian school, theoretical synthesis.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Смирнов И.П. Комплексный народнохозяйственный подход и идея целостности русской экономической мысли // Философия хозяйства. 2026. № 2. С. 27—35. DOI:

УДК 330
ББК 65в

В современной экономической науке едва ли найдется вопрос более непростой и неоднозначный, чем вопрос о существовании целостной русской экономической мысли как самостоятельного явления. Обладает ли она уникальными чертами и внутренней логикой развития, или же представляет собой лишь эклектичный набор разрозненных идей, заимствованных у западных школ? Эта проблема приобретает особую значимость, если взглянуть на уникальный исторический путь России, на ее приобретающие глубокий смысл в сегодняшнем меняющемся мире культурные и цивилизационные особенности, которые неизменно накладывали отпечаток на формирование экономических воззрений.

Как представляется, определяющая роль хозяйственной практики, внимание, главным образом, к актуальным потребностям страны, имеющим конкретно-историческое выражение, и обусловили особый характер русской школы экономической мысли, которая концентрировалась на изучении действительности в ее реальных, исторически сложившихся формах. Такой принцип соответствовал как онтологической направленности отечественной мыслительной традиции в целом, так и присущей ей разноплановой критике рационализма. То, что воспринимается рядом исследователей как эклектизм, является в реальности синкретизмом: русские мыслители вольно использовали постулаты западных коллег, но когда опирались на их идеи, то неизбежно реинтерпретировали их применительно к реалиям России, отталкивались от конкретных условий страны, а не от абстрактных и якобы универсальных схем. И.Т. Посошков, В.Н. Татищев, М.В. Ломоносов, Н.С. Мордвинов, М.М. Сперанский — каждый из них предлагал решения, учитывающие климат, географию, геополитическое положение, особые черты менталитета, социальную структуру и исторический этап развития России. В их трудах отчетливо звучит посыл: экономическая модель должна соответствовать реальности, а не подгоняться под заданные формулы.

Именно интересами практического развития диктовался комплексный народнохозяйственный подход, объединяющий разные

проблемные области и различные научные методы в едином теоретическом синтезе. В самой формулировке «народное хозяйство», кстати, часто видят признак несамостоятельности русской экономической мысли, взявшей ее из немецкой исторической школы. Но употребление этого термина опять-таки подчеркивает комплексность, когда познающего интересует не одно только хозяйство (что само по себе шире экономики), но и народ; при всей внешней схожести с названным течением немецкой экономической мысли, действительно нашедшим сочувственный отклик среди мыслителей нашей страны (см. об этом: [4, 45]). В глубине русской мыслительной традиции живет особая идея — представление о хозяйстве не как о механизме, состоящем из отдельных частей, а как о живой, целостной системе, обеспечивающей функционирование народа и пронизанной культурными, этическими и духовными смыслами. Эта мысль проходит красной нитью через труды отечественных мыслителей, придавая русской экономической школе неповторимый облик.

В отличие от западного индивидуализма русская школа традиционно исходит из идеи целостности, присутствующей имплицитно во всех ее построениях: общинности, соборности, позднее артельности, а также роли государства как интегрирующей силы. Отсюда вытекало особое внимание к общественному сектору хозяйства. Еще ранние русские меркантилисты, такие как А.Л. Ордин-Нащокин и Ю. Крижанич, видели богатство нации прежде всего в развитии отечественного производства и сильной государственной политике в экономической сфере. Эта линия проходит через всю историю национальной мысли, обретая новые формы, но сохраняя внутреннюю преемственность.

Примеров народнохозяйственного, системного подхода в истории русской экономической мысли на этапе ее подъема в середине XIX — начале XX в. множество. Одним из ярких образцов целостного мышления являются труды И.К. Бабста. Исследователь и практик утверждал, что рост промышленности и торговли может быть целью развития лишь при «здоровом» состоянии всех отраслей народного хозяйства, включая земледелие и ремесла. В работе с типичным названием «Мысли о современных нуждах нашего народного хозяйства» (1859) Бабст подчеркивал: без просвещения народа невозможно подлинное благосостояние страны.

Наиболее показателен, конечно, путь Д.И. Менделеева как подлинного отечественного энциклопедиста. Для него высшая цель экономики заключалась в процветании народа — не только материальном и демографическом, но и нравственном. Идеи Менделеева и его экономические рекомендации носили системный характер: к примеру, он разработал теорию оптимального размещения производительных сил, предлагая строить нефтеперерабатывающие предприятия рядом с местами добычи и центрами потребления нефти. Занимала его и проблема не причиняющей вреда природе утилизации производственных отходов. Мыслитель обращал внимание на характер взаимодействия с мировым рынком и ратовал за самостоятельность российской экономики (обсуждаемую сегодня как суверенитет), предупреждая о потенциальных рисках внешнеторгового дисбаланса и превращения страны в сырьевой придаток Запада.

Особое место в русской традиции занимает идея соборности — изначально религиозное понятие, которое распространяется на самые разные сферы, включая экономику. Труд в рамках этой идеи воспринимается не просто как средство заработка, а как нравственное дело, противопоставленное «духу рынка». В.П. Безобразов выделял духовные черты русского труженика — «бодрость духа, не позволяющая предаваться излишнему самообольщению при успехе и излишнему унынию» [1, 65], — подчеркивая нравственные основания хозяйственной деятельности.

М.И. Туган-Барановский олицетворяет идею синтеза в экономической мысли, его наиболее весомый вклад в нее определяется органичным и научно обоснованным соединением теории трудовой стоимости с теорией предельной полезности. Ученый искал путь к гармоничным отношениям между социальными группами, основанный на нравственных началах. Он предложил свою типологию хозяйств, разделив их на гармонические и антагонистические в зависимости от места человека в системе производства. Положение личности и ее характеристика составляют основу концепции М.И. Туган-Барановского. Главное противоречие эпохи он видел не в столкновении экономических интересов, а в том, что капитализм превращает работника в средство, тогда как правовые воззрения признают личность высшей ценностью.

Комплексную постановку социально-экономических и гуманитарных вопросов демонстрирует концепция «христианского социализма» С.Н. Булгакова. Синтез научного, философского и религиозного познания осуществлен в фундаментальной работе Булгакова «Философия хозяйства». Анализируя роль личности в экономике, мыслитель изучал хозяйство монастырей, труд русского крестьянина, социальную доктрину кальвинизма, устройство раннехристианских общин — и всюду находил отражение духовных основ хозяйственной жизни. Сама идея о несовпадении хозяйства и экономики (как обеспечения жизни во всем ее материальном и духовном многообразии, с одной стороны, и максимизации прибыли в денежной форме — с другой), составившая суть теоретического вклада Булгакова в эту область знаний, выросла из комплексного понимания человека и системного подхода к его деятельности.

И.Х. Озеров интересен не только удивительно разносторонними интересами и продуктивностью в экономической теории и социально-хозяйственной практике, но и своей философской по сути публицистикой, в которой ярко выражены экзистенциалистские мотивы (см. об этом: [3, 129—131]). Как специалист по финансам, он выдвинул программу реформирования российского бюджета, которая предусматривала перераспределение налогового бремени в пользу малоимущих и более широкое обложение наследств, пересмотр выплат для чиновников высшего ранга, прекращение практики негласных бюджетов, укрепление государственного контроля и превращение его в действенную силу, а также такие неэкономические меры, как воспитание совестливости у налогоплательщиков. Озеров жестко критиковал практику Министерства финансов, направлявшего огромные суммы на счета иностранных банков, предлагая вкладывать эти средства в развитие отечественного народного хозяйства. Кроме того, он заложил основы теории городского планирования, подчеркивая при этом значение коммуникаций и транспортных систем.

Н.Д. Кондратьев соединил и обобщил анализ многих параметров: динамики цен, заработной платы, процента на капитал, объема внешней торговли и производства основных видов промышленной продукции, — что позволило ему обнаружить циклично повторяющиеся в экономике «долгие» волны. Ученый связывал эти циклы с

научно-техническими инновациями, которые переводят хозяйственную конъюнктуру с понижательной тенденции на повышательную. Он рассматривал конъюнктуру как бесконечно меняющееся множество явлений экономической жизни и подчеркивал важность изучения динамики и взаимосвязи многообразных экономических показателей. Кондратьев развивал идею множественности циклов с различными моделями циклических колебаний и показал взаимосвязь циклов неодинаковой продолжительности. Он также отмечал необходимость активного государственного вмешательства в экономику, особенно в кризисных ситуациях, с использованием механизмов саморегулирования рыночных отношений, и развивал идею о взаимодействии и равновесии аграрного и индустриального секторов экономики.

Таким образом, каждый из названных экономистов демонстрировал комплексный подход, стремясь учитывать многогранность экономических процессов и их долгосрочные тенденции. Сквозной темой, проходящей через века, остается и роль государства. От меркантилистских программ XVII—XVIII вв. до дискуссий о протекционизме и индустриализации в XIX—XX вв. — в разные эпохи российские мыслители неизменно подчеркивали важность активной государственной политики для обеспечения суверенитета и устойчивости экономики. Государство виделось не просто регулятором, но организатором прогресса, способным мобилизовать и объединить усилия общества ради достижения долгосрочных стратегических целей.

Существенную роль в формировании русской экономической мысли неизменно играли духовные и нравственные ориентиры (идеалы, как называл их С.Н. Булгаков). Православие и связанные с ним ценности: справедливость выше формального закона, приоритет общего блага, относительная ценность богатства, взаимопомощь — оказали заметное влияние на интеллектуальную традицию. Это нашло проявление, например, в концепциях «крестьянского социализма» народников, которые видели альтернативу капитализму в развитии общины. Споры вокруг их идей стали частью общего дискурса, что оказывало влияние на русскую экономическую мысль и придавало ей самобытный характер, отразившись, например, в возникновении «организационно-производственного направления» А.В. Чаянова и его последователей. А экономическое евразийство во главе с

П.Н. Савицким сообщило нашей традиции экономико-географический ракурс, проявившийся в концепции «материкового хозяйства».

Особенность экономической теории в России — ее философская глубина, что и определяло в результате комплексное и системное отношение к хозяйству. Она не замыкается в строгих научных рамках, а поднимается до мировоззренческих обобщений, ищет ответы на вопросы о смысле хозяйственной деятельности, о роли человека в экономике, о соотношении материальных и духовных ценностей. И.Н. Сиземская отмечала характерное для России «философское беспокойство» (по выражению Г.В. Флоровского), ставшее чертой национальной культуры в XIX в., и указывала, что экономическая теория в этот и последующий период приобретает черты философской антропологии [2, 32, 33]. Начало XX в. стало временем расцвета русской экономической мысли, частью общего культурного подъема — Серебряного века. Экономические идеи не существовали отдельно (ученик А.И. Чупрова В.В. Кандинский служит своеобразным символом этого переплетения): они были тесно связаны с философскими, историософскими и эстетическими исканиями эпохи. Поэтому в решении каждой проблемы русские мыслители стремились к целостности — рассматривали историко-культурные, психологические и даже религиозные аспекты хозяйственной деятельности, учитывали ее внеэкономические факторы. Они увидели в человеческом сознании созидательную силу экономики, предложили взгляд на хозяйство, в центре которого находится личность, ее сознание и этика труда. Для русской традиции характерно нравственное осмысление экономических явлений: признание развития личности главным содержанием исторического процесса; понимание относительности экономических целей перед лицом духовных ценностей; внимание к индивидуальным особенностям разных типов и укладов хозяйства; трактовка труда как нравственного делания, несовместимого с господствующим «духом рынка».

Реализуя свой подход, русская школа экономической мысли выработала уникальный взгляд на хозяйство как на сложную, многомерную систему, где экономические процессы неразрывно связаны с культурными, этическими и духовными факторами. Ключевые черты этого образа мыслей таковы:

- системность — рассмотрение хозяйства в единстве его элементов и связей с обществом;
- историзм — адекватный учет исторических и культурных особенностей развития;
- онтологизм — неразделенность мысли и жизни, внимание к ее конкретным, индивидуальным проявлениям;
- этический акцент — приоритет нравственных ценностей и социальной справедливости;
- нелинейность — отказ от идеи универсального для всех культур прогресса в пользу постижения «смысла истории»;
- синтез знаний — объединение экономического, философского и духовного опыта.

В нашей традиции сложился уникальный взгляд на хозяйство — целостный, многомерный, укорененный в национальной истории. Комплексный подход позволил русским экономистам сформировать самобытную мыслительную школу, актуальную и сегодня. Не обладая единой для всех представителей научной методологией, даже, напротив, оживленно споря между собой по поводу метода, не объединенные институционально, русские экономисты исходили из общих ценностей и идеалов, обусловленных национальными интересами. Они сумели соединить научное знание с философским осмыслением, создать самобытное хозяйственное мировоззрение, которое и сегодня предлагает ценные идеи для понимания сложных процессов современной жизни. Целостность русской экономической мысли — реальность, подтвержденная многовековой традицией, выражается она в единстве базовой аксиологии: общинности, справедливости, государственности, а также в сочетании историзма, реализма и холизма. Понимание этой целостности необходимо не только для академических исследований, но и для выработки эффективной экономической стратегии современной России, опирающейся на собственный опыт и отвечающей неоднозначным вызовам времени.

Литература

1. *Безобразов В.П.* Народное хозяйство России. Т. 1. СПб., 1882.

2. *Сиземская И.Н.* Синкретизм как системообразующая парадигма русской мысли // История мысли. Русская мыслительная традиция. Вып. 6 / Под ред. И.П. Смирнова М.: Буки Веди, 2013. С. 32—47.

3. *Смирнов И.П.* История мысли. Теоретические основания. М.: Буки Веди, 2020.

4. *Смирнов И.П.* К вопросу о существовании русской школы экономической мысли // Вест. Моск. ун-та. Сер. 6. Экономика. 2021. № 3.С. 43 — 60.

References

1. *Bezobrazov V.P.* Narodnoe hozyajstvo Rossii. T. 1. SPb., 1882.

2. *Sizemskaya I.N.* Sinkretizm kak sistemoobrazuyushchaya paradigma russkoj mysli // Istoriya mysli. Russkaya myslitel'naya tradiciya. Вып. 6 / Pod red. I.P. Smirnova M.: Buki Vedi, 2013. S. 32 — 47.

3. *Smirnov I.P.* Istoriya mysli. Teoreticheskie osnovaniya. M.: Buki Vedi, 2020.

4. *Smirnov I.P.* K voprosu o sushchestvovanii russkoj shkoly ekonomicheskoy mysli // Vest. Mosk. un-ta. Ser. 6. Ekonomika. 2021. № 3.S. 43 — 60.

П.П. ЖУЛИКОВ

Горизонт события человеческого хозяйства: демография и предел технологического развития хозосферы*

Аннотация. В статье исследуется связь демографического роста и технологического развития человеческого хозяйства (ЧХ), рассматриваемого как хозяйствосфера (хозосфера) — объемная, фрактально организованная онтологическая реальность, разворачиваю-

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Жуликов И.П. Горизонт события человеческого хозяйства: демография и предел технологического развития хозосферы // Философия хозяйства. 2026. № 2. С. 35—44. DOI: